

Título: Las dunas y su vegetación. Gestión y conservación dunar en Catalunya

Autores: Garcia-Lozano, C.; Weaver, G.; Pintó, J.; Numa, C.; Lázaro, L.; Ciccarelli, D.

Año: 2025

Tipo: Divulgación científica

Plataforma: ArcGIS StoryMaps

URL del StoryMap:

<https://arcg.is/1TrmLD1>

Cómo citar este trabajo:

Garcia-Lozano, C.; Weaver, G.; Pintó, J.; Numa, C.; Lázaro, L.; Ciccarelli, D. (2025). Las dunas y su vegetación. Gestión y conservación dunar en Catalunya [Divulgación científica]. ArcGIS StoryMaps. URL: <https://arcg.is/1TrmLD1>

Para consultar el StoryMap, abra la URL indicada.